

IMAGOLOGIA LITERARĂ A ORAȘULUI BĂLȚI¹ *Literary imagology of the city Balti*

CZU:82-94:908(478-21)

Diana VRABIE

Doctor în filologie

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

PhD in philology, associate professor,

“Alec Russo” State University, Bălți

E-mail: dianaeni99@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4936-4131

Summary. The article proposes an imagological approach to the city of Bălți from the interwar period. The evocations of the interwar scholars which offered edifying testimonies are analyzed, among which C.R. Munteanu, N. Dunăreanu, I. Simionescu, Ștefan Ciobanu, C. Filipescu. They capture the marks of the city, retaining the specificity of the relief, the ethnic mix, the architectural coloration, the religious cult. The authors perform a series of (self) imagological exercises, from which results the way of being of the people from Bălți and especially the way in which they are reflected in the lenses of the visitors. The social, cultural, imagological aspects and transformations that Bălți underwent during the two interwar decades are captured.

Keywords: Bălți, topos, space, imagology, evocation, perception, subjectivity

Orașele sunt configurate de-a lungul timpului din jocul factorilor obiectivi, de componentele determinărilor geopolitice, demografice, etnice, de proiecțiile succesive ale rețelelor de schimb, dar, în egală măsură, din factorii subiectivi, generatori de mituri și legende, mister și fascinație, simboluri și arheologii. Orașul este o structură polifonică, un spațiu al interferențelor socio-culturale, al nucleelor mito-poetice, modelate în urma unor experiențe trăite.

Urbe situată la nordul Basarabiei, Bălțiul nu a fost la fel de răsfățat ca alte orașe basarabene în perioada dintre cele două războaie mondiale, în evocările vizitatorilor, cumulând mai degrabă discrete circumspecții sau chiar critici legate de drumurile sale prăfuite și nepietruite, mlaștinile spârcuite, bălțile proverbiale, glodul lutos, stilul arhitectural de împrumut, gara insalubră, care configurează mai degrabă imaginea unui târg sălbatic. Și totuși, Bălțiul avea misterul său, bine deghizat în *istoricul* său inedit („Ca târg Bălții apar la începutul veacului al XVIII-lea. Petru-cel-Mare, în retragere spre Rusia, după înfrângerea de la Stălinești, lasă mari cantități de provizii în Bălți. Tătarii pun mâna pe ele, prădându-i pe locuitorii târgului. În momentul anexării Basarabiei, târgușorul Bălți, era proprietatea particulară a boierului Panaiot și ținea de județul Iași. În anul 1918, Bălții au fost vizitați de către împăratul Alexandru I, care „a ordonat ca Bălții să devie oraș”. Astfel, Bălții pe neașteptate devine capitala județului Iași, care de la anul 1887 își schimbă denumirea în județul Bălți²), în *relieful* specific („Nicio prveliște care să-ți mângâie ochiul ... dealuri posomorâte, sterpe, șuvițe de șesuri line, și nicio o limbă de pădure ... un copac, departe în zare e-o mare minune ...”³), în *heteroclitismul populației* („Pentru acest județ repartizarea diverselor categorii de locuitori ar fi următoarea: Moldoveni – 148214, Maloruși – 34344, Evrei – 19012, Velicoruși – 653, Poloneji – 731, Nemți – 1764, Țigani – 452, Armeni – 62, Greci – 21, Gruzini – 9, Găgăuzi – 4, Bulgari – 5, total = 205271”⁴), în *pitorescul*

¹ Articol elaborat în cadrul Programului de stat 20.80009.0807.19 *Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii*.

² Șt. Ciobanu, *Orașele*, in: *Basarabia (monografie)*, sub îngrijirea lui Șt. Ciobanu, Chișinău, Impri-meria Statului, 1925, p. 93.

³ N. Dunăreanu, *Basarabia pitorească*, in: *Basarabia (monografie)*, ed. cit., p. 35.

⁴ C. Filipescu, Eugeniu N. Giurgea, *Județul Bălți*, in: *Considerațiuni generale agricole, economice*

mentalității („Ce contrast izbitor între orașul Bălți și orașenii lui! Pe cât e orașul de frumos, simpatic cu verdeața sa, cu bulevardul și chiar cu unele din străzile sale ce poartă numele pitorescului inconștient, cu atât orașenii par plictisiți, obosiți și somnoroși. Nimic absolut nu-i interesează și nu vorbesc mai vioi decât despre afacerile reușite ale altora. Domnul Z a câștigat bine, domnul X. a dat o lovitură extraordinară și a rămas cu două milioane în plus etc. Am fost la Bălți după concertele cântăreței Lidia Lipkovskaia. Despre dânsa, despre arta ei n-am auzit nimic. Despre diamantele sale și despre costume s-a vorbit foarte mult, ca și cum Lipkovskaia n-a cântat, ci numai ar fi expus tualetele firmelor pariziene de modă”),⁵ în *splendoarea parcurilor* („La gara mare, în restaurant, bem ceai, iar timpul rămas până la plecare, îl petrec privind și admirând splendidul parc al gării, cel mai frumos parc de gară în tot cuprinsul Țării, după expresia nu numai a șefului de stație, prietenul meu Rădulescu, dar și a călătorilor care au trecut pe aici”⁶). Avem de a face cu un raport de cartografiere a unui spațiu concret, perceput prin experiența vizitării, care facilitează redescoperirea unei forme de ambiental autonom. Or spațiul este purtătorul urmelor imaginarii colective, pe retina sa rămânând imprimate reflexele memoriei colective, care refac identitatea unui oraș, unui grup, integrând totodată individul în comunitatea din care face parte. Urme ale memoriei colective pot deveni, în egală măsură, monumentele, personajele istorice cele mai importante, evenimentele, instituțiile, muzeele ș.a. care, prin semnificația lor în viața comunității, contribuie la consolidarea identității comune și a memoriei colective a comunității: „Vreau să profit de ocazie și să spun că datorită străduinței de admirat a Î.P.S. Visarion Puiu, în afară de capela militară, pusă în funcțiune cu sacrificii și multă luptă, s-a mai ridicat o frumoasă și impunătoare biserică, ce se va sfinți în toamna asta și va servi drept catedrală a orașului. Apoi s-a construit un frumos palat episcopal și o mică biserică alături, care se va pune la dispoziția credincioșilor în anul viitor. În cea mai săracă eparhie ortodoxă a țării s-au săvârșit minuni în privința realizărilor practice. De la 1924, de când păstorește aici Î.P.S. Visarion, s-a lucrat temeinic și cu multă dragoste de popor. Sub directa sa supraveghere s-au zidit din nou 55 de biserici în diferitele sate ale eparhiei, apoi s-au refăcut și reparat alte 365 de biserici”⁷.

După unire, orașul Bălți se primenește, obținând o respirație românească: „În oraș se simte destul de vie viața românească. Aici trebuie să amintesc că orașul Bălți a proclamat cel dintâi, încă în cursul lunii februarie, unirea Basarabiei cu țara-mamă și a cerut Sfatului Țării să îndrume și celelalte județe ca să facă la fel. Aci apare și o gazetă românească săptămânală, *Glas moldovenesc*, redactată de harnicul învățător C. Petrescu. Această gazetă, susținută și răspândită de Divizia I Cavalerie, cu sediul în Bălți, contribuie mult la deșteptarea poporului”⁸. Se resimt efectele naționalizării prin organizarea de cursuri pentru învățători („Dimineața, unde să mă duc întâi, dacă nu la cursurile de învățători, care sunt astăzi cele mai luminoase puncte de propagandă națională în târgurile basarabene”⁹), coordonate în Bălți de profesorul Liviu Marian, fiul marelui folclorist bucovinean. De mare popularitate, cursurile erau ascultate de peste trei sute de învățători și învățătoare și un număr mic de particulari: „Toți cursiștii sunt înzestrați cu cărțile necesare, procurate la timp din Iași, din Bucovina și de unde s-a putut. Au și povestirile lui Creangă și se speră că la sfârșitul cursurilor fiecare va pleca cu o mică bibliotecă. Au și o potă, iar cei mai lipsiți de mijloace primesc și locuință gratuit, în unele școli amenajate în acest scop. Serbări nu au dat, direcțiunea fiind de principiu să se învețe cât mai multă carte și să se

și *statistice*, Chișinău: Institutul de Arte Grafice „România Nouă”, 1919, p. 37.

⁵ Leon Donici, *Priveliști basarabene, Impresii de drum. Spre Bălți*, in: „Dreptatea” (Chișinău), An. IV, nr. 1035, 28 iunie, 1924, p. 1.

⁶ N. Dunăreanu, *Basarabia pitorească, Op. cit.*, p. 35.

⁷ Nic. Macarovici, *Bălții*, in: „Opinia” (Iași), An. XXX, nr. 8200, 21 august 1934, p. 5.

⁸ C.R. Munteanu, *Prin Basarabia românească*, in: „România Nouă” (Chișinău), An. II, nr. 109-110, 1918, p. 1.

⁹ *Ibidem*, p. 5.

converseze românește cât de mult, în schimb se proiectează o excursie frumoasă la Iași, pentru a lua contact cu învățătorimea din țară. Ideea este fericită”¹⁰.

Dacă Chișinăul se făcea celebru în epocă prin corul lui Mihail Berezovschi, creatorul primei formații corale profesioniste din Basarabia, Bălțiul îl avea pe G. Paranici: „Totuși un punct de atracție și distracție totodată pentru cursiști este corul condus de dl G. Paranici, învățator bucovinean. Aici i-am văzut pe cursiști învățând cu multă dragoste cântecele românești, care le-au cucerit inimile pentru noi”¹¹.

Observăm, prin urmare, că Bălțiul configurează o atmosferă heteroclitică, fiind individualizat de „smârcuri și nămoluri”, dar și de oaze de verdeață, maghernițe, dar și clădiri și prăvălii noi, localul Zemstvei și frumosul palat episcopal făcând o figură frumoasă în peisajul urbei. Un element dinamic în acest peisaj amorțit îl constituie *gara*, în care dai de „bagaje îngrămădite pe margine, și chipuri somnoroase, cu bucele, militari din concediu cu lădițele, ori cu câte-o găscă în traistă, cine știe căruai plutonier s-o ducă plocon, se șterg greoi pe lângă tine”¹², de „căruțe, trăsuri și pasageri care se dau jos ca s-ajungă mai degrabă în oraș ...”¹³, de „un acar unsuros cu-n felinar roșu” ce-ți taie calea, de „un câine fără nici un stăpân”¹⁴, ce se-ncurcă între picioarele călătorilor. Și dacă gara e mai degrabă un simbol al punctului fix, percepută ca locul începerii călătoriei, ca spațiu al întâlnirii, regăsirii, *trenul* îmbracă toată simbolistica legată de călătorie, evadare, îndreptarea spre noi tărâmurii: „Și ce bucurie când mașina greoaie se pune-n mișcare ... Aș vrea să zbor parcă mai repede spre Florești ...”¹⁵. Altminteri, trenul asigură legăturile cu alte orașe întrucât drumurile sunt aproape impracticabile: „De la Orhei spre Bălți duce un drum care poate îl vor fi însemnat inginerii ruși pe hartă, dar l-au lăsat în seama românilor să-l îngrijească și să-l pietruiască. Într-adevăr e de mirat că rușii nu s-au îngrijit nici măcar atât, într-o gubernie pe care au exploatat-o din greu, să lege cel puțin oraș de oraș cu șosele bune. În privința aceasta puteau lua pildă bună de la România cea disprețuită, la care Basarabia se reîntoarce acum aproape cu aceleași drumuri cu care ne-au răpit-o înainte cu un veac. Astfel comunicația, pe timp de ploaie, este foarte anevoioasă. Căruța moldoveanului, ca și automobilul nostru, taie brazdă adâncă în lutul negru al drumului. Ne mângâiam doar cu gândul că ploaia, pe cât de rău a stricat drumul, cu atât mai mult bine a făcut grânelor amenințate de secetă...”¹⁶.

Constatăm, prin urmare, că la modelarea identității Bălțiului interbelic au contribuit deopotrivă evenimentele istorice, determinările geopolitice, poziția autorităților locale, stratificarea grupurilor sociale, proiecțiile succesive ale rețelelor de schimb etc. Ca structură socială, Bălțiul reprezintă rezultatul construcțiilor istorice și culturale, care s-au succedat, modelând imaginea unui oraș heroclitic.

¹⁰ C.R. Munteanu, *Prin Basarabia românească*, p. 5.

¹¹ *Ibidem*, p. 5.

¹² N. Dunăreanu, *Basarabia pitorească*, *Op. cit.*, p. 35.

¹³ *Ibidem*, p. 35.

¹⁴ *Ibidem*, p. 35.

¹⁵ N. Dunăreanu, *Basarabia pitorească*, *Op. cit.*, p. 35.

¹⁶ C.R. Munteanu, *Prin Basarabia românească*, art. cit., p. 1.